

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2024 № 2 (25)

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi
O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека
Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари
при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers
of the Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

**FALSAFA VA HAYOT
XALQARO JURNAL**

**ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ**

**PHILOSOPHY AND LIFE
INTERNATIONAL JOURNAL**

2024 № 2 (25)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.
Журнал выходит 4 раза в год.
The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Shermuhamedova Nigina Arslanovna

Yangi tafakkur uslubi shakllanishida falsafani o'qitish metodikasini takomillashtirishning ahamiyati.....9-22

Tadeush Ivanovich Adulo

Davlat mafkurasining maqsadi va falsafiy asoslari (Belarus Respublikasining tajribasi).....23-41

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Umirzakova Nargiza Akmalovna

Bioetika fanining integrativlik xususiyatlari.....42-48

Salimov Ilhom Ergash o'g'li

Notiqlik san'atida qo'rquvning ahamiyati va uni yengishning metodlari.....49-55

TARIX FALSAFASI VA FALSAFA TARIXI

Navro'zova Gulchehra Negmatovna

Bahouddin Naqshband ilm xususida.....56-66

Andirjanova Gulnar Abilxairovna, Serikova Ayaulim

Yaqin Sharqda xalqaro terrorizmga qarshi kurashda AQSH va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi siyosiy hamkorlik.....67-79

Mansurov Ulug'bek Jumayevich

Jadid ma'rifatparvarlari tomonidan ochilgan yangi usul maktablari va ularning faoliyati.....80-86

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Kojevnikov Nikolay Nikolayevich, Danilova Vera Sofronovna

Fenomenologik va germeneytik metodlar orqali avtobiografiyalarni tadqiq etish.....87-95

Avaxonov Yusufjon Avaxon o'g'li

Korporativ etika muloqotning axloqiy standartlari.....96-100

Salimov Ilhom Ergash o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti Etika va estetika kafedrası tayanch
doktoranti

E-mail: salimov@gmail.com
(Toshkent, O'zbekiston)

NOTIQLIK SAN'ATIDA QO'RQUVNING AHAMIYATI VA UNI YENGISHNING METODLARI

Annotatsiya. Maqolada notiqlik san'atining ahamiyati, yaxshi notiq bo'lish usullari, notiqlik mashqlari, qo'rquvning notiqlikdagi o'rni, qo'rquvni yengishning metodlari, auditoriya bilan ishlash, ma'ruzaga tayyorlanish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: notiqlik, nutq, notiq, sahna, qo'rquv, hayajon, auditoriya, vizual aloqa.

ЗНАЧЕНИЕ СТРАХА В ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ И СТРАТЕГИИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ

Аннотация. В статье представлена информация о важности публичных выступлений, способах стать хорошим оратором, упражнениях на публичных выступлениях, роли страха в публичных выступлениях, методах преодоления страха, работе с аудиторией и подготовке к лекции.

Ключевые слова: ораторское искусство, речь, оратор, сцена, страх, волнение, публика, визуальная коммуникация.

THE SIGNIFICANCE OF FEAR IN PUBLIC SPEAKING AND STRATEGIES FOR OVERCOMING IT

Annotation. The article provides information on the importance of public speaking, ways to become a good public speaker, public speaking exercises, the role of fear in public speaking, methods of overcoming fear, working with the audience, and preparing for a lecture.

Key words: oratory, speech, orator, stage, fear, excitement, audience, visual communication.

KIRISH

Notiqlik qadim-qadimdan beri juda qadrlanadigan qobiliyat. Agar bu tabiatan tuhfa etilmagan bo'lsa yaxshi notiq bo'lish oson emas. Ba'zilar tug'ma

notiq bo'ladi. Ular har qanday davrada gapni gapga ulab ketaveradi. Rasmiy tadbirmi, oila davrasimi, nikoh marosimidagi tabrikmi, farqsiz, o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Ba'zi odamlarda esa bunday qobiliyat yo'q. Ular to'rtta odamning oldiga chiqsa kalovlanib qolishadi. Lekin yaqin odami bilan suhbatda qiynalmay fikrini bayon etadi. Demak, gapirishni bilgan odam notiqlik san'atini ham o'rgana oladi. Faqat buning uchun ancha mehnat qilishiga to'g'ri keladi. Avvalo o'zining kamchiliklarini bilishi, nutq irod etish uchun nimalar to'sqinlik qilayotganini aniqlashi kerak. Nutqida, talaffuzida muammolar bo'lsa maxsus mashqlarni o'rganib, ularni davomli bajarish kerak. Agar jismoniy jihatdan hech qanday nuqsoni bo'lmasa, muammo faqat qo'rquvda, ruhiyatida bo'lsa buning ham o'ziga xos metodlari, mashqlari bor.

Insonning kasbidan, jamiyatdagi mavqeyidan, daromadidan qat'i nazar notiqlik barcha uchun birday kerakli. Zero jamiyatni o'zaro muloqot tutib turadi. Jamiyatda turli kasb egalari hamkorlikda ish olib borayotgani va ularning o'zaro bir-birlari bilan chambarchas bog'liq ekanligi taraqqiyotimizni ta'minlaydigan omillardan sanaladi [N. Bekmirzayev, 2008]. Insoniyat esa shu damga do'vor hali so'zlashuvdan a'lo muloqot vositasini o'ylab topmadi. Biz o'zimizni to'la ifoda etish uchun notiqlik san'atini qay bir darajada bo'lsa ham o'rganishga muhtojmiz. Boshliq bo'lsak xodimlarimizga topshiriq berishimiz, xodim bo'lsak boshlig'imizga hisobot berishimiz kerak. Kasbiy faoliyatdan tashqari shaxsiy hayotda ham go'zal zabonsiz ish bitmaydi. Ko'nglimizdagini tilimizga chiqara olmasak na yor, na do'st topa olamiz.

Shuning bilan birga, notiqlik bu to'xtamasdan gapirish degani emas. Shunchaki gapirishning o'zi kamlik qiladi. Biz munosib tarzda gapirishimiz kerak. So'z qalblar orasidagi ko'prikdir. Biroq ayni vaqtda so'z shu ko'prikn buzishi ham mumkin. Biz ishlatayotgan har bir so'z o'zida bir qator ma'nolarni tashiydi. Shu bois har bir so'z mas'uliyatini his qilishimiz, so'zlarni chertib tanlashimiz, so'zlash chog'idagi xatti-harakatlarimizga e'tiborli bo'lishimiz kerak.

So'zimiz bizning kimligimizni belgilaydi. Jamiyat bizga so'zlarimizga qarab baho beradi. Har bir so'zimiz bizning saviyamiz, madaniyatimiz, qadriyatlarimizdan xabar beradi. Biz qanchalik ko'p odam bilan muloqot qilsak, notiqlik mahoratimiz ham shunga yarasha bo'lmog'i kerak. Misol uchun shunday o'qituvchilar borki, ilm ufqlari juda keng, tafakkur doiralari mislsiz, ammo fikrlarini yaxshi yetkazib bera olishmaydi. Bu ham o'zlarining, ham talabalarning zarariga ishlaydi. Ko'pchilik oldida so'zga chiqqanda nutqimiz ta'sirli chiqishi uchun juda ko'p narsani hisobga olishimiz kerak. Tajribasizlik yoki o'ziga ishonchsizlik puxta tayyorlagan ma'ruzamizni yo'qqa chiqarishi mumkin. Ma'ruzani bir xil monoton tarzda o'qib berayotgan pedagogning darsida necha daqiqa diqqatingizni ushlab tura olasiz? Bunday ma'ruzada ko'pchilikni mudroq bosadi. Bunday pedagogning darslari zerikarli bo'ladi, odamlar uning darsalaridan bezib qoladi, pedagog sifatida hurmat qozonolmaydi. Notiqlik mahoratiga ega pedagog esa dars jarayonida unumli improvizatsiya qiladi, fikrlarini emotsional tarzda yetkazib bera oladi, kutilmagan savollar va reaksiyalarga o'rinli javob bera oladi.

Umuman olganda, omma oldida chiqish maqsadiga va shakliga ko'ra farqlanadi. Maqsadiga ko'ra, axborot yetkazish, rasmiy odob, ko'ngilochar yig'inlardagi nutq, ishontiruvchi nutqlarga bo'linadi. O'qituvchining ma'ruzasi axborot yetkazishga kiradi. Axborot yetkazish asosan ilmiy ma'ruza qilish, o'qituvchining dars jarayoni, talabning darsga javob berishi, biror voqea-hodisani tavsiflash, biror nimani e'lon qilishni o'z ichiga oladi. Rasmiy odob esa davlatlararo rasmiy delegatsiyalarni kutib olish, rasmiy tadbirlarni ochib berish, etiket qoidalari qat'iy amal qiladigan doiralarda nutq so'zlashni o'z ichiga oladi. Ko'ngilochar yig'inlardagi nutq esa ancha erkin bo'lib, bu davrani xushkayfiyatda ushlab, to'ylar, bazmlarda hazil-huzul qilishdan iborat. Ishontiruvchi nutqda esa aniq maqsad ko'zlanadi. Bunda tinglovchilarning xayrixohligiga erishish maqsad qilinadi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Omnia oldida chiqish shakliga ko'ra ma'ruza, xabar, chiqish, bayonot va suhbat kabi turlarga bo'linadi. Notiqlikning hozirgi tasnifi quyidagicha tasniflanadi: ijtimoiy-siyosiy notiqlik, diniy-ma'rifiy notiqlik, sud notiqligi [M.I.Israil, I.I.Tashmuxeamedova, 2019].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Omnia deganda ko'pchilikda qo'rquv paydo bo'ladi, chunki bir kishi bilan suhbat qurish boshqayu, o'nlab, yuzlab odamlar sizga nigohlarini tikib turganida gapirish mutlaqo boshqa. Omnia oldida ko'pchilikni qo'rquv bosadi.

Qo'rquv qadim-qadimdan insonga hamroh his. Qaysidir ma'noda u odamzotni shu damga qadar tur sifatida omon saqlab keldi. U hayotga xavf soladigan tavakkallardan, ahmoqona jasoratlardan kishini qaytarib turadi. Qo'rquv natijasida vaqtida xavfdan qochamiz. Qo'rquvning turlari ham bisyor. Olimlarning aniqlashicha, qo'rquvning bir necha yuzlab turlari mavjud. Hayratlanarlisi shundaki, omnia oldidagi qo'rquv o'lim qo'rquvidan so'ng ikkinchi o'rinda turar ekan. Omnia oldida chiqish yo'lida bizga eng katta to'siq ham aynan qo'rquvdir. Qo'rquv natijasida oyoq-qo'llarimiz, hatto ovozimiz qaltiraydi, ter bosadi, oshqozonimizda kapalak g'imirlaganday bo'ladi, fikrlarimiz chalkashib ketadi, bog'lamlarni unutib qo'yamiz, to'xtab qolamiz, to'rt tomonga jovdiraymiz. Nutqiy mahoratimiz yuqoriligi, ma'ruzamiz puxtaligi, agarda qo'rquvga taslim bo'lsak, besamar ketadi.

O'z navbatida shuni bilib qo'yishimiz kerakki, qo'rquv va hayajon boshqa-boshqa narsalar. O'z kasbining ustasida ham har doim hayajon bo'ladi. Kasbini sevgan odam yangi marra oldida turganida doim hayajonni his qiladi. Bu yerdagi hayajon ijobiy ma'no kasb etadi. Hayajon bu har qanday stress holatida organizmning tabiiy reaksiyasidir. Qo'rquv esa harakatimizni mutlaq to'xtatib qo'yadi. Shu bois hayajon qo'rquvga aylanib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak.

Biz o'zi nega qo'rqamiz? Eng avvalo odamlar oldida uyalib qo'lishdan qo'rqamiz. Tashqi ko'rinishim qanday, ovozim qanday chiqyapti, gaplarim chalkashib ketmayaptimi, hozir gapim yodimdan chiqsa nima degan odam

bo‘laman, sharmanda bo‘laman kabi o‘ylar qo‘rquvni paydo qiladi. Odamlarda salbiy taassurot qoldirishdan, ularning oldida mulzam bo‘lib qo‘lishdan qo‘rqamiz. Qo‘rquvning asosiy sabablaridan biri – odamlar fikriga bog‘lanib qolganligimiz [Ilhom Qahhorov, 2015].

Yoki ma‘ruzaga puxta tayyorlanmaslik ham qo‘rquvga sabab bo‘ladi. O‘zimiz gapiradigan mavzuni to‘liq bilmaslik omma oldiga chiqqanimizda pand berishini ayni minbarda his qilamiz. Shuning bilan birga, tajribasizlik ham qo‘rquvga sabab bo‘ladi. Ma‘ruza jarayonidagi kutilmagan vaziyatlarga, odamlarning har xil reaksiyasiga tayyor bo‘lmaymiz. Bizga mavhum hamma narsa esa qo‘rquv paydo qiladi.

Demak, eng avvalo tajriba qozonishimiz kerak. Muvaffaqiyatli nutq bir qator tajribalarsiz bo‘lmaydi. Katta auditoriyalar, ko‘p sonli odamlar qarshisida o‘zimizni yo‘qotib qo‘yishni istamasak imkon bo‘ldi deguncha o‘zimizga tanish odamlar oldida nutq so‘zlashimiz kerak. Bir ishni bir necha bor qilgandan so‘ng u biz uchun odatiy holga aylanadi, hayajon va qo‘rquv yo‘qoladi. Misol uchun auditoriyaga ilk bor kirgan pedagog bilan o‘n yil dars bergan pedagog o‘rtasida yer bilan osmoncha farq bo‘ladi. Tajribali pedagog uchun ma‘ruza o‘qish kun tartibidagi oddiygina mashg‘ulot sanaladi. U endi faqat ma‘ruza mazmunini boyitish uchun o‘qib-izlanishi mumkin, omma oldida chiqishdan, so‘zini yo‘qotib qo‘yishdan, talabalalarning reaksiyalaridan allaqachon qo‘rqmay qo‘ygan bo‘ladi. Bir necha muvaffaqiyatli chiqishlar keyingi chiqishlarimiz uchun tajriba vazifasini o‘taydi. Bejizga aynan muvaffaqiyatli deb alohida ta‘kidlamadim. Chunki chiqishimiz omadsiz o‘tsa bu keyingi chiqishimizdagi qo‘rquvni yanada oshiradi. Shu bois dastlabki chiqishlarni yaqinlarimiz, do‘stlarimiz davrasida amalga oshirishimiz maqsadga muvofiq. Toki ular oldida uyalib qolishdan qo‘rmaylik va yoki ular bizni uyaltirib qo‘yishmasin. Begonalarning kutilmagan savollari, ortiqcha luqma tashlashlari, mazax qilishlari bizga yomon ta‘sir qilib, omma oldidagi qo‘rquvimizni yanada oshirishi mumkin.

Qo‘rquvning turlari ko‘p bo‘lgani kabi uni yengishning usullari ham bisyor. Nafaqat notiqlikda, balki hayotdagi boshqa jabhalarda ham qo‘rquvni yengishda ko‘p tavsiya qilinadigan usullardan biri bu eng qo‘rqinchlisini tasavvur qilishdir. Biz biror masalani o‘ylaganda, shu ishimiz o‘xshamasa holimiz nima kechishini aniq bilmaymiz. Faqat juda yomon ahvolga tushishimizni bilamiz xolos. Boya aytganimizday, mavhumlik odamni qo‘rqitadi. Deylik, nutqimiz muvaffaqiyatli chiqmadi. Mana shu vaziyatda nima bo‘lishini tasavvurimizda to‘liq shakllantirishimiz kerak. Chiqishimiz o‘xshamasa eng yomoni nima bo‘ladi? Ayni mana shu narsani eng mayda tafsilotlarigacha tasavvur qilishimiz va buni qayta-qayta amalga oshirishimiz kerak. Tasavvurimizda aniqlik hosil qilgan narsa ortiq bizni avvalgiday qo‘rqitmaydi. Biz omadsizlikka uchrasak nima bo‘lishini o‘ylashdan ko‘pincha qochamiz, aslida esa buni ko‘proq o‘ylashimiz kerak. Shuning bilan birga, ijobiy ssenariyni ham tasavvur qilishimiz kerak. Odamlar har bir gapimizni diqqat bilan eshitganini, qarsaklar bilan kutib olganini va shu kabi ijobiy holatlarni qayta-qayta tasavvur qilishimiz kerak. Har ikki holatni ham xayolan yashab o‘tganimizdan so‘ng qo‘rquvlarimiz yo‘qoladi. Aslida har ikki

oqibatda ham, ya'ni bizning muvaffaqiyatimiz ham, muvaffaqiyatsizligimiz ham odamlar uchun u qadar ahamiyatli emas. Buni anglagach esa xotirjamlashamiz. O'zimizni ancha erkin tuta boshlaymiz.

Shuningdek, omma oldiga chiqayotganda alohida shaxslarning fikrini o'ylab xavotir qilmaslik ham muhim. Siz bir guruh begona odamlarga nutq so'zlayotganingizda ularning orasida tanishlaringiz ham bo'lishi mumkin. Aynan ular nima deb o'ylarkin deb qo'rqish nutq sifatiga ta'sir qiladi. Bezovtaligimiz xatti-harakatlarimizda namoyon bo'ladi. Aqlli kishilar tana ishoralaridan ko'p narsani uqib olishadi. Imo-ishora – bu tananing har qanday ifodali harakati sanaladi [Irina Leshutina, 2021].

Biz doim ham qachon va qayerda nutq so'zlashimizni aniq bilmaymiz. Har doim oldindan puxta tayyorgarlik ko'rishga imkon bo'lmaydi. Ba'zida o'zimiz kutmagan mahalda so'z navbatini bizga berib qolishadi. Qo'rquvni yengish ko'nikmamiz mana shunday vaziyatlarda qo'l keladi. Biz bunday vaziyatda eng avvalo o'zimiz bilan o'zimiz kurashamiz. Maxsus texnikalarni ishlab chiqishimiz kerak, toki shunday vaziyatlarda bu qo'rquvimizni yengishga yordam bersin. Misol uchun har qanday vaziyatda bizni ruhlantiradigan va o'zimizga bo'lgan ishonchimizni, to'plagan tajribamizni yodga soladigan kalit so'zlarimiz bo'lishi mumkin. Kerak vaziyatda o'zimizga buyruq berishimiz va bitta so'z bilan dalda ham bo'lishimiz kerak.

Omma oldiga chiqishimizda bizni qo'rqitadigan narsalardan yana biri tinglovchilarga juda yuqori, o'zimizga esa past baho berishdir. Biz ularning oldida o'zimizni xuddi tajribali ustoz qarshisida imtihon topshirayotgan g'o'r talabaday his qilamiz. Ularni o'zimizdan ko'ra aqlli deb o'ylaymiz. Bu to'g'ri ham, xato ham bo'lishi mumkin. Ayni mana shu narsani to'g'ri belgilay olish qo'rquvimizni yengishga yordam beradi. Men ilk bor uch yuzdan ziyod kishining oldida nutq so'zlashim kerak bo'lganida ayni shu texnikani qo'llaganman. Zaldagilardan hech bir mendan aqlli emas, sahnada men o'tiribman, ular esa tinglovchi, shunday ekan qo'rqishga hojat yo'q deb o'zimga uqtirganman. Natijada ma'ruzamni juda xotirjam tarzda, o'zimga ishonch bilan olib borganman. O'sha chiqishim juda muvaffaqiyatli chiqqan, ishtirok etganlar hamon maqtov so'zlari bilan eslab turishadi.

Aksar notiqlar ayni shu nuqtada xato qilishadi. Tinglovchilarni ilmda, mahoratda, tajribada o'zlaridan ustun ko'rishadi. Tinglovchini yuqori baholab, o'zlarini yerga urishadi. Buni bir necha bosqichda bartaraf etish mumkin. Avvalo, ma'ruza zalidagilarning bizning nazdimizdagi bahosini tushirish kerak. Ularning barchasi o'zimiz kabi inson. Hatto biroz haddimizdan oshgan holda, ma'lum bir vaqtga ularni o'zimizdan ko'ra ahmoqroq deb olishimiz ham mumkin. Keyin esa o'zimizga bo'lgan bahoni oshiramiz. Oxirida esa ma'ruzaning ahamiyatini tushiramiz. U qay mavzu bo'lishidan qat'i nazar na bizning, na tinglovchilarning hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Nutqimiz muvaffaqiyatli chiqmasa hech kim bizga pomidor uloqtirmaydi, dunyo ostin-ustun bo'lmaydi. Omadsiz chiqishlar har qaysi kishining hayotida qachondir sodir bo'lgan. Biz sahnaga chiqqan ilk odam ham, so'nggi odam ham emasmiz. Shunday ekan, ortiqcha hayajon va qo'rquvga

hojat yo‘q. Bitta omadsiz chiqish butun hayotimizni hal qilmaydi, qachonki undan kerakli xulosalarni chiqarsak.

Ma‘ruzada qanday xatolarga yo‘l qo‘ydik? Misol uchun, kirish qismini yaxshi boshlamagan bo‘lishimiz mumkin. Ma‘ruzaning boshidanoq tinglovchilarning diqqatini torta olmasak keyin bu yanada qiyinlashadi. Shuningdek, barcha tinglovchilar bilan vizual aloqaga kirishmagan bo‘lishimiz mumkin. Umuman hech kimga qaramasdan yoki qayta-qayta faqat bir nechta kishigagina qarab qilingan ma‘ruza ta‘sir kuchiga ega bo‘lmaydi. Ba‘zilar ma‘ruza chog‘ida odamlardan nuqul nigohini olib qochadi. Bu xato. Yoki auditoriyaga noma‘lum atamalarni ko‘p ishlatgan bo‘lishimiz, auditoriya zerikkanini payqamay qolishimiz, diqqat chalg‘igan vaqtda uni yana o‘zimizga qaratish choralarni ko‘rmagan bo‘lishimiz mumkin. Ma‘ruza qanchalik omadsiz kechsa ham, qancha ko‘p xato qilsak ham bu dunyo sob bo‘lganini anglatmaydi. Zaldan chiqib hamma yana o‘z hayotida davom etadi. Siz ham buni juda oddiy qabul qilib, yuqoridagi kabi xatolarni keyingi safar takrorlamaslikka harakat qilishingiz kerak.

Auditoriya bilan vizual aloqa o‘rnatish chog‘ida nigohimiz har xil odam bilan to‘qnashadi. Ularning orasida norozi qiyofada o‘tirganlar ham bo‘ladi. Hamma har xil sababga ko‘ra asabiylashayotgan bo‘lishi mumkin. Biz nutqimizni qanchalik yaxshi olib bormaylik ularning yuzidagi badbin kayfiyatni yo‘qota olmaymiz. Bu odam norozi qiyofada o‘tiribdi, demak yaxshi gapira olmayapman, degan xulosaga kelmasligimiz kerak. Yuqorida aytilganidek, uning kayfiyati bizga aloqador emas. Zaldagi mana shunday odamlarga ortiqcha diqqat qaratish fikrimizdan chalg‘ishga, o‘zimizga bo‘lgan ishonchimiz so‘nishiga sabab bo‘ladi. Shunday ekan, chiqishimiz muvaffaqiyati yoki muvaffaqiyatsizligini zaldagi bir nechta norozi kishilar kayfiyati bilan belgilamasligimiz kerak.

Ularning ta‘siriga tushib qolmaslik uchun zaldan o‘zimizga xayrixoh odamlarni topib olishimiz kerak. Nutqimiz hali boshlanmay turib norozi nigohlar bilan qarab turadiganlar har doim topilgani kabi, xayrixoh nigohlar bilan qarshi oladiganlar ham doim topiladi. Shunday odamlar bilan vizual aloqa o‘rnatib, umumiy muhitni o‘zimiz tomonga og‘dirishimiz mumkin. Ko‘pchilikning xayrixohligi ayon bo‘lib turganida norozi odamlar nutqni bo‘lishga yoki xalal berishga harakat qilolmaydi.

Bunday bo‘lish ehtimoli kam bo‘lsa-da, zaldagi hamma bizdan norozi bo‘lishi yoki kamida bizga shunday tuyulishi mumkin. Bu juda ko‘p omillarga borib taqladi. Misol uchun, auditoriya o‘zlariga qiziq bo‘lmagan joyga olib kelingan bo‘lishi mumkin. Ular o‘zlari tegishli bo‘lgan tashkilot tomonidan ixtiyoriy-majburiy tarzda ma‘ruzaga yuborilgan bo‘lsa siz nima deyishingizdan qat‘i nazar yoqtirishmaydi. Yoki ayb tashkilotchilar bee‘tiborligida ham bo‘lishi mumkin. Zalda siz tanlagan mavzuni yoqtirmaydigan yoki sizning pozitsiyangizga qat‘iy qarshi odamlar yig‘ilgan va siz bu yerda ma‘ruza qilishingiz xato hisoblanadigan holatlar uchrab turadi. Bu vaziyatda birinchi navbatda odamlar aynan nimadan noroziligini aniqlab olish darkor. Agar sabablar bizga aloqador bo‘lmasa qiladigan hech bir ish yo‘q. Tinglovchilarning fikrlarini o‘zgartirishga harakat qilish

norozilikni yanada oshirib, ziddiyat yuzaga keltiradi. Mazkur chiqishimizni imkon boricha umumiy gaplar bilan olib borib, bir saboq sifatida qabul qilamiz.

XULOSA

Ayni shunday vaziyatlarga tushib qolmaslik uchun auditoriyani oldindan o'rganib chiqish tavsiya qilinadi. Notiqning va nutqning vazifalari qaysi tinglovchilarga, talabalarga yoki majlis qatnashchilariga yoki barcha kitobxonlarga mo'ljallangani bilan belgilanadi [Arastu. Ritorika, 2015]. Bizni kimlar tinglashini oldindan bilish chiqishimizning muvaffaqiyatiga katta hissa qo'shadi. Shuning bilan birga, ma'ruza bo'lib o'tadigan zalni ham avvaldan ko'zdan kechirishimiz kerak. Bizga mutlaqo begona binoda noqulay vaziyatlarga tushib qolishimiz mumkin, sahnaga qayerdan chiqish, qayerdan tushish kabi oddiy masalalardagi anglashilmovchiliklar kayfiyatimizga ta'sir qiladi. Shu bois ma'ruza zalini avvaldan ko'zdan kechirish keyinchalik o'zimizni qulay va xotirjam his qilishimizga yordam beradi.

BIBLIOGRAFIYA

1. N. Bekmirzayev. Notiqlik san'ati asoslari. – Toshkent, Yangi nashr , 2008.
2. M.I.Israil, I.I.Tashmuxeimedova. Notiqlik san'ati. – Toshkent, Noshir, 2019
3. Ilhom Qahhorov. Notiqlik san'ati. – Toshkent, Turon zamin ziyo, 2015
4. Irina Leshutina. Ritorika. – Toshkent, Yosh kuch, 2021.
5. Arastu. Ritorika. – Toshkent, Yangi asr avlodi, 2015.

**FALSAFA VA HAYOT//
ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ//
PHILOSOPHY AND LIFE**

Tahririyat manzili	Адрес редакции	Editors Address
100085, O‘zbekiston Toshkent, Sergeli tumani, Mehrigiyo ko‘chasi -6	100085, Узбекистан, Ташкент Сергелинский район, Улица Мехригиё- 6	100085, Uzbekistan Tashkent Sergeli, Mehrigiyo street-6

Veb-sayt: <http://tadqiqot.uz/wp-content/uploads/2018/03/01/03pdf>
www.tadqiqot.uz ; E-mail: falsafa-h@mail.ru, Shermuhamedova_n@mail.ru
Telefon: (+99890) 358-62-70

MUASSISLAR:	УЧРЕДИТЕЛИ:	FOUNDERS:
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati OOO tadqiqot	Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно- исследовательский центр Имом ал Бухори при кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана OOO tadqiqot	The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek International Research Center Imom al Bukhori at the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot

Tahririyat sifatli maqolalarni tanlash huquqini saqlagan holda taqdim etilayotgan materiallarning aniqligiga javob bermaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

Редакция оставляет за собой право отбора качественных статей и не несет ответственности за достоверность информации в представленных материалах.

The editors reserve the right to select quality articles and is not responsible for the reliability of the information in the submissions.

Подписано для сайта
Тошкент шаҳри

Заказ №.